

बाड़ी परिदृश्य में प्राकृतिक व कृत्रिम तत्वों का संयोजन

गिरिन्द्र मोहन ठाकुर¹, नारायण पालीवाल² एवं शोयब कुरेशी²

साहित्य संस्थान, ज.रा.ना.रा. विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

ईमेल: girindraicon999@gmail.com Mobile: 8578893285

Received : 02/02/2024

1st BPR : 18/02/2024

2nd BPR : 25/02/2024

Accepted : 10/03/2024

Abstract

हमारे आदिग्रंथ पेड़-पौधों की जीवन में अनिवार्यता को स्थापित करते हैं। नगर के विकास के साथ-साथ, जब प्रकृति की कमी महसूस होने लगी तो उन्होंने उद्यान के विचार को समाहित किया। वास्तु शास्त्र के ग्रंथ में पुर में आरामोद्यान को स्थापित करने का सुझाव प्रतिपादित किया गया है। ये आरामोद्यान माँ की शीतल आँचल की तरह छांव देने, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में उन्मुक्त खेलने और सुरक्षा प्रदान करने तथा कृत्रिमता और प्राकृतिक स्वरूप के संयोजन का स्थल बना। उद्यान में जल, पादप, पुष्प, पक्षी, जानवर, झुले, बैठने की कुर्सी तथा पुस्तकालय आदि को साथ रखकर आकर्षण का केंद्र बनता है, जो हर उम्र के लोगों को अपनी ओर लुभाती है। प्राचीन वास्तु शास्त्र में नगर का विकास हो तथा आधुनिक निगम का विकास हो, आरामोद्यान की प्रमुखता होती है। इन्हीं तथ्यों का समालोचना करते हुए उदयपुर के वास्तु इतिहास के मध्यकालीन व आधुनिककालीन उद्यानों का अध्ययन किया गया है।

Key words: अवि, रूख चेतिय, परिखा, उद्यान, सरस्वती भवन।

अथर्ववेद में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य का उल्लेख है कि वृक्षों में हरियाली का कारण अवितत्व है। मंत्र में क्लोरोफिल (Chlorophyll) के लिए 'अवि' (रक्षक तत्व) शब्द का प्रयोग है। अवि शब्द 'अव' (रक्षा करना) से बना है, अतः जीवन दायक तत्व को 'अवि' नाम दिया गया है। मंत्र में कहा गया है कि अवितत्व (ज्पेनमे) से घिरा हुआ है। इसके कारण ही वृक्ष वनस्पतियां हरे हैं।

अविवै नाम देवता..... ऋतेनास्ते परीवृता।

तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्त्रजः।।

(सातवलेकर 2005 : 10/8/3 483)

शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि वृक्ष-वनस्पतियां (औषधियां) पशुपति अर्थात् शिव के रूप है— औषधयो वै पशुपति (देशपाण्डे 2020 : 6/1/3/12 : 886)। यजुर्वेद के रूद्राध्याय (अध्याय 16) में शिव को वृक्ष, वनस्पति, वन, औषधि और लता-गुल्म (झाड़ी) का स्वामी बताया गया है— वनानां पतये नमः। वृक्षाणां पतये नमः। औषधीनां पतये नमः। कक्षाणां पतये नमः (सरस्वती 2005 : 280-281)। शिव को शिव या शंकर, इसलिए कहा गया है कि वे विष का पान करते हैं और अमृत प्रदान करते हैं। वृक्ष वनस्पतियों का शिवत्व यह है कि वे कार्बन डाइऑक्साइड रूपी विष को पीते हैं और ऑक्सीजन रूपी प्राणवायु को छोड़ते हैं। इस प्रकार वृक्ष-वनस्पति शिव के प्रतीक या मूर्तरूप है।

बौद्ध साहित्य में प्रायः रूख चेतिय (वृक्ष चैत्य) का उल्लेख मिलता है जिनसे पूज्य (पवित्र) वृक्षों के निमित्त बने वास्तु का परिचय मिलता है। इनका मूर्तरूप तीसरी चौथी शती ई. पू. की कही जानेवाली चाँदी की कतिपय मुद्राओं पर अंकित लांछनों के रूप में देखा जा सकता है। उनपर वेदिका (बाढ़) से घिरे वृक्ष का विविध रूपों में अंकन हुआ है। उन्हें रूख-चेतिय (वृक्ष चैत्य) कहा जा सकता है और इनके परिप्रेक्ष्य में भी देवस्थान अथवा देवालयों के आदिम रूप का अनुमान किया जा सकता है (गुप्त 1989 : 70)।

किसी नगर की उद्यानारोपण व्यवस्था का आश्रय नगर के मंदिर थे। नगर के उद्यान और नगर के मंदिरों का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध था। देवायतन प्रतिष्ठा के अनवर्य अंग देव पूजा में पुष्पोंकी अनवर्यता से सभी परिचित हैं। डॉ. रायबहादुर सिंह के तर्क में भक्त द्वारा फल-पुष्प आदि अर्पित करने का अभिप्राय यह है कि हे प्रभो। मैं अपनी वासनाओं को तुम्हें समर्पित करता हूँ। मेरा जीवन निर्मल कर दो। मेरे सत, रज एवं तम, तीनों गुणों का नाश कर दो। मेरा कल्याण करो (सिंह 1997 : 126)। समरांगन की देवतायतन प्रतिष्ठा में आरामोद्यानों की अनिवार्यता पर निम्न प्रवचन को पढ़कर हम इस परम्परा को विशेष महत्व दे सकते हैं:-

निवेशनानि कूर्वीत त्रिदशानां यथाकमम्।

नगराभिमुखं चित्रवनभांजि शुभानि च।।

(कुमार 1998 : 10/110 49)

अतः पुष्पोद्यान देवायतन के अनिवार्य अंग थे। इस दृष्टि से जहाँ अर्वाचीन नगरोद्यानों का साक्षात् एवं पारम्परिक सम्बन्ध मंदिरों से था। उद्देश्य में भेद है न कि निवेश में। यहीं नहीं उद्यानों के बंधु-तड़ाग, पुष्कर, वापी, कासार प्राचीन

नगरों के अभिन्न अंग थे जिनका आजकल के नवीन नगरों में सर्वथा आभाव है। सुरम्यकानन, कमलाकर, कासार, सुनिर्मित एवं सुफुल्लित तड़ाग किसी भी नगर की शोभा वृद्धि के लिए पर्याप्त साधन हैं। प्राचीन नगर-निवेश में इनकी अनिवार्यता पर काफी संकेत किया जा सकता है।

विविध आरामोद्यान विन्यास के लिए प्राचीन पुर-निवेश की प्रकारादि प्रक्रिया भी प्रचुर साधन समुपस्थित करती थी। प्रकारादि विन्यास (थ्वतजपपिबंजपवद) में परिखायें अभिन्न अंग थी। परिखायें जल प्रचूरित रहती थीं। उस जलराशि के द्वारा परिपोषी भूमि पर उद्यानारोपण के लिए अविरल साधन थे।

स.सू. (कुमार 1998 : 10/21-24 41) में अग्रलिखित प्रवचन इस उपर्युक्त तथ्य पर प्रमाण्य प्रस्तुत करता है, इस प्रकार नगर के परकोटे की तीन विस्तृत एवं गंभीर परिखाओं की खुदाई के बाद उनको पूर्ण रूप से साफकर उनके तल की चारों ओर से शिलाओं के द्वारा बांधकर (अर्थात् पक्की चुनाई से परिखाओं को मजबूत बनाकर) उनसे जल राशि भी दें और इधर-उधर फव्वारों (ग्राम्हों के मुख से निकलती हुई जलराशि) एवं आरोपित कमल कुंजों से उनकी सुषुमा का पोषण करें। यहीं नहीं नगराभिमुखीन परिखाओं के कूलों पर पुष्पों की सौरभ से मत्त मधुपांगनाओं वाले सुमनों, फुलवारी (फूलों के पेड़ों से युक्त बगीचे) के विन्यास से उन प्रदेशों को इतना मोहक बनावें जिससे लोग आ-आकर वहीं बैठने और विहार करने को उद्विग्न हों। अतः परिखाओं के चतुर्दिक् बाह्य भागों पर ऐसी झाड़ियों का आरोपण करना चाहिए जो कटीली हो और जिनमें लताएं एवं गुल्म भी यत्र-तत्र सर्वत्र सटे हों।

इस व्याख्या से प्राचीन नगरों से उद्यान के विन्यास में दो रायें नहीं हो सकतीं। इसके अतिरिक्त प्राचीन पुर निवेश में राजवेश्म का स्थान सदैव पुरमध्य प्रकल्पित होता था। अतः दोनों ही निवेशों में (राजवेश्म एवं ब्राह्म मंदिर) आरामोद्यान अनिवार्य अंग हैं। भारतीय भौतिक सभ्यता एवं संस्कृति के ज्वलंत प्रतीक राजवेश्म रहे हैं। राजवेश्म की छटा उत्तुंग शिखर, स्फीत-प्रांगण, विशाल शालाएँ, चित्र-विचित्र युक्त नाना मण्डप, वितान, वापी, पुष्पवीथी, अशोक वाटिका, धारागृह (प्रणाल, प्रवर्षण) के बहुविध निवेश का विवेचन है। अतः पुर मध्य कृत्रिम, उद्यानों, आरामों, पुष्पवाटिकाओं एवं फव्वारों का निवेश प्रत्येक प्रमुखनगर का अभिन्न अंग था।

इस प्रकार कृत्रिम एवं अकृत्रिम दोनों प्रकार के काननों एवं उद्यानों की विनियोजना पर जो समीक्षा की गई उससे यह निष्कर्ष निकला कि प्राचीन पुरों में उद्यान पुर निवेश की अनिवार्य साधना थी। सत्य तो यह है कि सनातन से इस देश में मानव प्रकृति के सानिध्य में तन्मय रहा है। जल एवं पादप, पर्वत एवं सरिता इस चतुर्भुजी ब्राह्मी सृष्टि में से प्राचीन ऋषियों ने अपनी सभी रचनाओं की परिकल्पना की। वृक्ष पूजा सनातन से इस देश की अति प्राचीन एवं पुनीत परम्परा है। अश्वत्थ, पिपल, बरगद, तुलसी, बेल- इन वृक्षों के लिए पुर-निवेश में शोभा बढ़ाने के लिए उपयुक्त भूमिका बताई गई है। इन पुनीत पादपों के रोपण से आधुनिक नगर में सेक्टर, निगम एवं परिखाओं में पादप-पुष्पों का पद-पद पर दर्शन होता था। हिन्दुओं के दैनिक जीवन में पादपों का अनिवार्य धार्मिक साहचर्य है। बिना पादपों के हिंदू जीवन अपूर्ण है। प्रातः उठते ही निम्ब की दत्तून चाहिए। स्नानोत्तर पूजा के लिए विविध पुष्प चाहिए। नैवेद्य के लिए फल चाहिए। आतप-त्राण के लिए विशाल वृक्षों की छाया चाहिये। गोवृन्द एवं अन्य पशु-समूहों की अकृत्रिम शालायें वृक्षों के अधोभाग थे।

प्राचीन जनवासों के निर्माण में उस पद पर जिसपर गृह निर्मित होता था, पादपारोपण अनिवार्य था। विश्वकर्म-प्रकाश का निम्न प्रवचन इस तथ्य की पुष्टि करता है:- 'आदौ वृक्षाणि विन्यस्य' पश्चाद् गृहानि विन्यसेत्' (शुक्ल 1956 : 184)। शाला भवनों के निवेश में भवनोद्यान विन्यास का पूर्ण सैविध्य था।

इसके अतिरिक्त प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में आजकल की सी जल-कल व्यवस्था तो थी नहीं, अतः वापी, कूप, तड़ाग आदि जलाशयों का निर्माण तो होता ही था, वैयक्तिक रूप में भी इस प्रकार के निर्माण के लिए धार्मिक प्रोत्साहन था। इष्टापूर्त की धार्मिक परम्परा में मानव की जलीय आवश्यकता का मर्म छिपा है। इष्टि से यज्ञ एवं अपूर्त से वापी, कूप, तड़ाग, देवायतन निर्माण अभिप्रेत है। अतः बड़े-बड़े तालाबों के निर्माण से एवं उनके कूलों पर प्रकाण्ड पादपों के आरोपण से तथा उसकी परिधि में देवालय की स्थापना से वह पूरा का पूरा क्षेत्र आजकल के पुर-जन-विहारों के ही समकक्ष था। जहाँ पर लोग न केवल देवदर्शन, जलमंजन एवं पादपछाया सेवन का ही आनंद लेते, वरन् अपने अवकाश के समय आकर बैठते-उठते, बातें करते, शास्त्र चर्चा, धर्म चर्चा तथा कथा वार्ता भी करते हैं।

अन्यच्च आरामोद्यानादि विन्यास प्राचीन भारतीयों के पादपारोपण की धार्मिक कल्पना के ही प्रतीक है। आजकल हम पादप रोपण पर विशेष जोर देने लगे हैं, प्राचीनों की तो आस्था थी कि एक पादप के आरोपण से एवं सिंचन एवं संवर्धन से दस पुत्रों का उत्सव सम्पन्न होता है-दशपुत्र समो तरुः।

आरामाद्यानों में पादप क्यों लगाया जाय? इसकी प्रेरणा कहां से मिली? इस प्रश्न के उत्तर में तार्किकता का समावेश होना चाहिए। वृक्षों में जीव या चेतन तत्व है और उनमें मनुष्य के तुल्य प्राण-संचार, रोना, हंसना, सोना, जागना आदि क्रियाएँ होती हैं किन्तु वृक्ष स्वस्था से चल-फिर नहीं सकते हैं और न ग्राह्य-अग्राह्य का निर्णय कर सकते हैं। ये मानव की जाग्रत अवस्था के तुल्य कार्य करने में असमर्थ हैं। दूसरी ओर ये पृथ्वी का रस लेते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण (Photo synthesis) की क्रिया होती है। कुछ वृक्ष छुने से मुरझा जाते हैं। कुछ जीव जन्तुओं या कीट आदि को पकड़कर चूस लेते हैं। इसमें सोने जागने की क्रिया होती है। कुछ लता आदि (जैसे अंगूर की बेल) कुछ मास सुषुप्तावस्था या अवचेतन अवस्था में रहते हैं और कुछ मास सक्रिय या चेतन। वेदों के कुछ तथ्य ये बताते हैं कि वे

पूर्णतया मानवस्वरूप चेतना है—1. वृक्ष वनस्पति साँस लेते हैं: अथर्ववेद का कथन है कि वृक्षादि में महान ब्रह्म (आत्मा) की सत्ता है। अतः ये साँस लेते हैं— महद ब्रह्म..... येन प्राणन्ति वीरुधः। (सातवलेकर 2005 : 1/32/1 28) 2. वृक्ष खड़े-खड़े सोते हैं— अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि वृक्ष खड़े-खड़े सोते हैं—अस्थुर्वृक्षा उर्ध्वस्वप्नाः। (सातवलेकर 2005 : 6/44/1 247) 3. जीव वृक्षरूप में भी जन्म लेते हैं— अथर्ववेद का कथन है कि जीव मरने के बाद औषधियों (वृक्ष वनस्पतियों) के रूप में भी पुनर्जन्म प्राप्त करता है— औषधीषु प्रतिपिष्ठा शरीरैः। (सातवलेकर 2005 : 18/2/7 697) 4. वृक्ष के घाव भरना:— अथर्ववेद का कथन है कि वृक्षों में भी विराट ब्रह्म विद्यमान है, अतः वृक्षों के घाव या काट-छाँट साल भर में भर जाते हैं— तस्माद् वनस्पतिनां सर्वत्सरे वृक्षमपि रोहति (सातवलेकर 2005 : 8/10/18 402)। 5. अमर अग्नि सत्ता वृक्षों में : ऋग्वेद का कथन है कि अमर अग्नि (चेतनतत्व) की सत्ता औषधियों (वृक्ष-वनस्पतियों) में है। महाभारत के शांतिपर्व में भी बहुत विस्तार से वृक्षों में चेतनता का वर्णन किया गया है (पाण्डेय 2010 : महा. शान्ति. 184/10-18 564)। इसमें वर्णन है कि किस प्रकार पाँचों तत्वों आकाश, वायु, अग्नि आदि की वृक्षों में सत्ता है और किस प्रकार वृक्ष भी देखते हैं, सुँघते हैं और स्पर्श आदि का अनुभव करते हैं (द्विवेदी 2014 : 71-82)। वृक्षों में रस का संचार होता है, इसका संकेत वैशेषिक दर्शन में भी मिलता है।

वृक्ष की सजीवता व सुंदरता हमें उद्यानों में स्थान देने की ओर प्रेरित करता है। ग्रंथानुसार वृक्ष और मानवशरीर में समानता है। वृहदारण्यक उपनिषद में मनुष्य के शरीर और वृक्ष दोनों में समानता का बहुत विस्तार से वर्णन करते हुए कहा गया है कि मानवशरीर और वृक्ष में समानता है। मनुष्य के शरीर पर बाल हैं, वृक्ष के पत्ते हैं। दोनों के शरीर पर त्वचा है। त्वचा कटने पर खून निकलता है, वृक्ष की भी त्वचा काटने पर रस निकलता है। मनुष्य के शरीर में मांस है, वृक्ष में रस स्त्राव (शर्करा) है। मानव शरीर में हड्डी है, वृक्षों में लकड़ी। दोनों में मज्जा है। दोनों के घाव भर जाते हैं।

यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृष।

तस्यलामानि पर्णानि त्वगस्योपाटिका बहिः।।

(वृ. उप. 3/9/28)

भारतीय इतिहास के मध्यकाल में और ब्रिटिश काल में, मेवाड़ के शासकों ने धर्मग्रंथों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए, मेवाड़ क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कई उद्यान स्थापित किए। उदयपुर में 'नवलखा बाग', 'गुलाब बाग', 'समोर बाग', 'कान बाग', 'चंपा बाग', 'मेहताजी की बाड़ी', 'चुनीलालजी की बाड़ी' जैसे पंद्रह से अधिक बगीचे थे। यदि ये सभी उद्यान बचे रहते तो उदयपुर को उद्यानों का शहर भी कहा जा सकता था। उदयपुर के उद्यानों के अलावा नाहरमगरा, जयसमंद, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़ और नाथद्वारा में भी सुंदर उद्यान थे। हालाँकि जनसंख्या विस्फोट और कस्बों व शहरों के विस्तार के कारण, अधिकांश उद्यानों को बदल दिया गया है और केवल कुछ ही बचे हैं जिनमें से पहला, 'सज्जन निवास गार्डन', दूसरा, 'समोर बाग' और तीसरा, 'सहेलियों की बाड़ी' उल्लेखनीय है।

सज्जन निवास उद्यान

'सज्जन निवास' उद्यान उदयपुर के दक्षिण पूर्वी कोने की ओर स्थित है, जो भारतीय वास्तुकला पर आधारित ग्रंथों जैसे समरांगन सुत्रधार, मानसार, राजवल्लभ मण्डन आदि में यह उल्लेख किया गया है कि एक नई राजधानी शहर की स्थापना करते समय प्रस्तावित भूमि में उद्यान विकसित करने हेतु पूर्व-दक्षिण खण्ड को काफी अच्छी तरह आरक्षित किया जाना चाहिए (कुमार 1998 : 49/109-41 279-292)। भारतीय वास्तुकला के सिद्धांत का अध्ययन करने वाले और विभिन्न प्रतिष्ठानों के व्यवस्थापन के विश्लेषण करनेवाले निश्चित रूप से यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पुराने उदयपुर के सभी प्रमुख उद्यान शहर के पूर्व दक्षिण कोना (आग्नेय कोण) में विकसित किए गए थे। शहर की हरियाली की प्रचुरता के कारण सुंदर सज्जन निवास उद्यान का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह (1874-1884 ई.) द्वारा करवाया गया था। ये उद्यान पुराने शहर के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पिछोला झील के पूर्वी किनारे पर उदय पोल और कृष्णा पोल के बीच स्थित है। जहाँ अब 'सज्जन निवास' उद्यान मौजूद है, वहाँ कभी कई उद्यान थे। जिनमें 'नवलखा बाग', 'गुलाब बाग' और

चि. सं. 1. मुख्य द्वार व पार्क, सज्जन निवास उद्यान, उदयपुर

‘कान बाग’ सबसे महत्वपूर्ण थे। इन सभी को मिलाकर महाराणा सज्जनसिंह ने ‘सज्जन निवास उद्यान’ विकसित किया (व्यास 2004 : 130)।

‘सज्जन निवास गार्डन’ चौड़ी सड़कों और पैदल रास्तों से बना है। मुख्य प्रवेश द्वार अपने-आप में भव्य इंडो-इंग्लिश वास्तुशिल्प डिजाइन का एक स्पष्ट उदाहरण है। सड़कों और फुटपाथों के बीच, जो पहले बहुत अच्छी तरह से रखे गए थे, अब लॉन और कलात्मक रूप से व्यवस्थित फूलों की क्यारियाँ हैं जो चमकीले रंग के फूलों के पौधों की मनमोहक विविधता से जगमगाती हैं, सुखदायक हवा और फूलों की खुशबु हर किसी को महसूस होती है। ये अनुभव साक्षात् प्रदर्श होते हैं जैसेकि किसी दिव्य उद्यान में प्रवेश कर रहे हों। यहां एक बड़ा तालाब है जो पहले लिली फूल से ढंके होते थे और बीच में एक छोटा तालाब है जिनमें फव्वारें चलते हैं जो आसपास की हवा को ठंडा करते हैं। सज्जन निवास उद्यान के एक कोने में एक चिड़ियाघर है, जहाँ बाघ, शेर, तेंदुए और अन्य जानवरों को रखा जाता है। यहाँ पक्षियों के लिए बाड़े और हिरण व अन्य जानवरों के लिए खुले बाड़े भी हैं।

चि. सं. 2. सरस्वती लाइब्रेरी, सज्जन निवास उद्यान, उदयपुर

पहले इस बगीचे में हर साल शीतला अष्टमी उत्सव के बाद फूलों की टोकरियों के मेले के नाम से एक मेला लगता था। अब इसमें भारतीय कैलेंडर के पांचवें महीने ‘श्रावण’ के हर सोमवार को मेला लगता है। महाराणाओं के समय में दरबार विशाल पेड़ों पर लटकी हुई झुलने वाली रस्सियाँ उपलब्ध कराता था। इन्हें मेले के दौरान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को झुला झुलने के लिए बांधा जाता था और सभी को झुलने की अनुमति थी।

सज्जन निवास उद्यान में दो ऐतिहासिक इमारतें हैं, एक है ‘नौलखा महल’, जिसका निर्माण महाराणा जवान सिंह (1828-1338 ई.) ने करवाया था। यहीं के ‘नौलखा महल’ में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘सत्यार्थ प्रकाश’ के दूसरे संस्करण का सम्पादन किया था।

दूसरी प्रसिद्ध इमारत ‘विक्टोरिया हॉल’ है जिसे वर्ष 1887 ई. में महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा फतेहसिंह के आदेश पर बनाया गया था। इस भवन का उद्घाटन समारोह 1890 ई. में लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा किया था। महाराणा फतेहसिंह ने वहाँ एक पुरातात्विक संग्रहालय और एक पुस्तकालय की स्थापना की। संग्रहालय को तब से सिटी पैलेस में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन पुस्तकालय जिसे अब ‘सरस्वती भवन’ के नाम से जाना जाता है। ज्ञान जिज्ञासुओं के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यह राजस्थान के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है और इसमें कई दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है।

समोर बाग-

‘सज्जन निवास गार्डन’ के ठीक पश्चिम में एक और पुराना उद्यान मौजूद है, जिसे ‘समोर बाग’ के नाम से जाना जाता है। यह उद्यान ‘पिछोला झील’ के तटबंध के ठीक नीचे स्थित है और इसलिए हमेशा हरा-भरा और ठंडा रहता है। इसमें एक महल है, जो पहले उत्तराधिकारी के लिए रखा गया था, लेकिन यह गुहादित्ती के 76वें वंशज, महाराणा महेन्द्र सिंह का निवास स्थान है। इस उद्यान में नीलकंठ

चि. सं. 3. समोर बाग, उदयपुर

महादेव का बहुत पुराना मंदिर और भगवान शिव की 'दक्षिण मूर्ति', 'देवी ललिता' और 'हनुमानजी' के रूप में समर्पित पांच अन्य मंदिर हैं। यहाँ आम और गुलाबी सेब के पेड़ भी बहुत हैं। वर्तमान में यह संपूर्ण उद्यान महाराणा महेंद्र सिंह के अधिकार में है।

सहेलियों की बाड़ी-

'फतेह सागर झील' के तटबंध के ठीक नीचे एक समय में कई बगीचे मौजूद थे, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी बेटियों के लिए बनवाया था। शाही राजकुमारियाँ अपनी सम्माननीय दासियों के साथ मौज-मस्ती के लिए बगीचों में आती थीं और इस तरह बगीचों को सहेलियों की बाड़ी के नाम से जाना जाता था। कभी-कभी यह कहा जाता है कि इन बगीचों का निर्माण 16 वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली के सम्राट द्वारा प्रस्तुत महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की सम्माननीय नौकरानियों के लिए किया गया था, लेकिन यह एक भ्रांति है। 'द स्लेव गार्डन' नाम इस बगीचा को दिया जाना एक मिथ्या नाम है।

वास्तव में, महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय द्वारा बनाए गए बगीचों को बाद में 'फतेह सागर झील' के निर्माण के बाद महाराणा फतेहसिंह द्वारा एक आनंद उद्यान में समेकित और पुनर्निर्मित किया गया था। 'सहेलियों की बाड़ी' निस्संदेह भारत के सबसे खूबसूरत उद्यानों में से एक है और दुनिया भर में एक प्रसिद्ध सौंदर्य स्थल है। यहाँ शानदार फव्वारे, तालाब और फूलों व पुष्पयुक्त झारियों का प्रसार आगंतुकों को परियों की कथा की याद दिलाता है। जैसे ही कोई बगीचे में प्रवेश करता है, पानी की धारें स्वागत के लिए बाहर निकलती हैं। इन फव्वारों के बीच से पश्चिम दिशा में गुजरते हुए मुख्य द्वार के ठीक सामने महल का प्रांगण है। इस प्रांगण में एक सीमेंट का भव्य तालाब है (चित्र संख्या 4) जिसमें चार कोनों पर छोटी छतरियाँ और बीच में एक बड़ी छतरी तथा पानी की धाराएँ हैं। आंगन में कुछ कमरे बनाए गए हैं जो पेंटिंग और कांच की पच्चीकारी से सजाए गए थे। इस प्रांगण में स्थापित पांच छतरियाँ हैं। इसके केन्द्र वाली छतरी सफेद संगमरमर की है और चार अन्य काले पत्थर-पलेवा की हैं। सभी फव्वारे कारीगरी किए हुए व अद्भुत वैज्ञानिकता से व्यवस्थित किए गए हैं। जब सभी फव्वारे जल छिड़क रहे होते हैं, तो प्रांगण एक मनमोहक वातावरण प्रस्तुत करते हैं। छतरियों के शीर्ष पर नाचते हुए पक्षियाँ अपने चोंच से पानी छोड़ते हुए असाधारण सुंदरतम दृश्य से किसी को भी विश्वासोन्मुखित कर देता है।

उपर्युक्त प्रांगण के बाहर आते हुए, (चित्र संख्या 5) प्रांगण के दोनों किनारे पर बहुरंगी फूलों की क्यारियाँ तथा दो सेटों में बने फव्वारे "सावन भादो" और "रास लीला" का आनंद लिया जा सकता है। पश्चिम की ओर प्रांगण के पीछे एक अंडाकार आकार में कमल तालाब एक सजावटी संरचना वाला है जिसके

चि. सं. 4. महल प्रांगण, 16वीं शताब्दी, सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर

चि. सं. 5. रास लीला, मुख्य द्वार एवं कमल तालाब, सहेलियों की बाड़ी

बीच में शेरों की कलात्मक छवि है और इसके चार दिशाओं में चार संगमरमर के हाथी हैं जिनमें से प्रत्येक को पत्थर के एक ही टुकड़े में बनाया गया है। जब इस कमल तालाब के फव्वारे चालू किए जाते हैं, तो हाथी उनकी सूंडों से निरंतर प्रवाह में पानी छोड़ना शुरू करता है तो एक सुरम्य दृश्य प्रस्तुत करता है। 'सहेलियों की बाड़ी' की फव्वारा प्रणाली में सबकुछ हिन्दू वास्तु की वैज्ञानिकता के अनुसार निर्धारित किया गया है। कुछ इसी प्रकार के विवरण प्राचीन ग्रंथों की जलयंत्र प्रणाली में प्राप्त होते हैं।

सर्व ऋतु विलास

सज्जन निवास उद्यान के निकट और पूर्व में 'सर्व ऋतु विलास' नामक एक बहुत ही सुंदर उद्यान मौजूद था। यह उद्यान महाराणा राजसिंह प्रथम के आदेश पर बनाया गया था, जब वह उत्तराधिकार पद पर थे। बगीचे में सैकड़ों अलग-अलग पेड़ और फूल के पौधे, तालाब, फव्वारे, नक्काशीदार पत्थर के स्लैब और उत्कृष्ट कारीगरी के सुंदर महल थे (व्यास 2004 : 133)। लेकिन अब उस बगीचे में एक साधारण महल की इमारत के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है, जो कि महाराणा राजसिंह प्रथम के सबसे बड़े बेटे राजकुमार 'सुल्तान सिंह' की आत्मा को समर्पित है। अफसोस की बात है कि बगीचे की पूरी जगह एक आवासीय कॉलोनी में बदल गयी है।

अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है उद्यान नगर (ळंतकमद बपजपमे) आज कल का ही विभूति नहीं है। प्राचीन समय में प्रत्येक ग्राम उद्यान नगर था। श्री वेंकटरमन अइयर ने अपने 'टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट डेवकण' में पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया है कि प्राचीन समय में पुर अथवा ग्राम के निवेश बिन्दु में मंदिर की प्रतिष्ठा से उद्यान नगरों का विकास नैसर्गिक हो जाता था। जैसाकि उपर विवरण किया गया है कि बड़े-बड़े नगरों के मध्य में राजवेश्म की प्रतिष्ठा से भी नानाविध उद्यान, आराम पुष्पवाटिकायें, दर्शनीयागार (डनेमनउ), पुर जन विहार (क्तो) आदि का विनियोग अनिवार्य हो जाता था। आज भी भारत का पुरातन राजधानियों की ऐसी ही छटा देखने को मिलती है। उदयपुर में भी प्राप्त प्रमाणों के आधार पर मध्यकालीन व आधुनिक कालीन ऐतिहासिक धरोहर उद्यान के रूप में प्राप्त होते हैं। उद्यान में पुष्प से चित्त प्रसन्न होता है, बच्चों के कोलाहल व चिड़ियों का चहचहाना मन शांत करता है वहीं वृक्ष की छांव व जीवंतता मानव में शीतलता और नव स्फूर्ति प्रदान करने का कार्य करती है। आरामोद्यान में पुस्तकालय का होना पुस्तक की पहुँच और पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है, साथ ही पुस्तकों के अनुपम संसार से अवगत करता है।

संदर्भ ग्रंथ

- कुमार, पुष्पेन्द्र (सम्पा.) 1998। समरांगण-सूत्रकार वास्तुशास्त्रम् भा. 1 व 2। दिल्ली : न्यु भारतीय बुक कारपोरेशन।
- गुप्त, परमेश्वरीलाल 1989। भारतीय वास्तुकला। वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन।
- देशपाण्डे, मैत्रयी (सम्पा.) 2020। शतपथब्राह्मण। दिल्ली : न्यु भारती बुक कारपोरेशन।
- द्विवेदी, कपिलदेव 2014। वेदों में विज्ञान। ज्ञानपुर : विश्वभारती अनुसंधान परिषद्।
- पाण्डेय, रामनारायणदत्त (सम्पा.) 2010। महाभारत। गोरखपुर : गीताप्रेस।
- शुक्ल, डा. द्विजेन्द्रनाथ 1956। भारतीय वास्तु शास्त्र। लखनऊ : वास्तु वाङ्मय प्रकाशन।
- सरस्वती, दयानन्द (सम्पा.) 2005। यजुर्वेदभाष्यम्। दिल्ली : विश्व मानव उत्थान संकल्प संस्थान।
- सातवलेकर, दामोदर (सम्पा.) 2005। अथर्ववेदभाष्यम्। नई दिल्ली : मानव उत्थान संकल्प संस्थान।
- व्यास, राजशेखर 2004। आर्किटेक्चरल ग्लोरीज ऑफ मेवाड़। उदयपुर : वेस्ट जोन कल्चरल सेन्टर।

